

LIBERALIZIMI I TARIFAVE TË SIGURIMIT TË DETYRUESHËM MOTORIK NË SHQIPËRI

Ervin KOÇI¹, Prof. Dr. Sulo HADËRI²

Abstract

The process of liberalization of the Albanian economy throughout the 90's was accompanied by the liberalization of the insurance market, increasing the number of insurance companies with domestic and foreign capital. Since 2011, the process of liberalization of the insurance market was further intensified by the liberalization of motor liability insurance (MTPL), a process that was associated with a fluctuation in the premiums of this type of insurance, causing a lack of stability in the insurance market. The liberalization can lead to market failures and distortions if this liberalization is premature.

The main challenge of switching from a regulated tariff system to a liberalized system is to determine the fair pricing of the insurance product. An insurer survives only if he sets appropriate tariffs to cover the risk he has undertaken. This paper describes the liberalization process of MTPL product in the insurance market, its effects as well as the measurement challenges in stabilizing the market.

The process of liberalization in the Albanian insurance market should have been more gradual as it was in other countries in the region such as Montenegro, or Bosnia and Herzegovina. The risk-based supervision, the implementation of the Bonus-Malus system as well as the implementation of the European Solvency II directive remain the main challenges but also important factors that could improve the situation in the insurance market in Albania.

1. Tregu i Sigurimeve në Shqipëri

Sikurse çdo sektor tjetër financiar, edhe sektori i sigurimeve luan një rol të rëndësishëm në rritjen ekonomike të një vendi. Nga ana tjetër rritja ekonomike mund të çojë në rritje të kërkesës për produkte sigurimi, ndërsa një treg konkurrues i sigurimeve mund të çojë në uljen e çmimeve të policave të sigurimit. (OECD 2018). Kështu për shembull në Bashkimin Evropian, industria e tregut të sigurimeve në vendet balltike është përmirësuar si rrjedhojë e përmirësimit të situatës ekonomike. Përveç zhvillimit ekonomik, edhe procesi i integritimit në Bashkimin Evropian mund të jetë një faktor i rëndësishëm në ecurinë pozitive të tregut të sigurimeve. Kozarević, Peressin dhe Valentinuz (2013) konstatojnë një korelacion pozitiv ndërmjet procesit të integritimit në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit perëndimor dhe zhvillimit të tregut të sigurimeve.

Roli i kompanive të sigurimit është i lidhur ngushtë me menaxhimin e rrezikut të një shoqërie dhe mbrojtjen e mbajtësve të një police sigurimi në rast të shfaqjes së një

ngjarjeje të papritur. Megjithatë që industria e sigurimeve të kontribuojë në rritjen

¹ Drejtor i përgjithshëm ekzekutiv i AMF erv.koci@gmail.com

² Profesor, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, sulohaderi@feut.edu.al

ekonomike të vendit, duhet që kompanitë e sigurimit të jenë të shëndetshme nga ana financiare. Mënyra më e mirë për të pasur kompani sigurimi të shëndetshme financiarisht dhe transparente ndaj publikut, është ndjekja e kërkesave të Direktivës së Solvency II, e cila ka vendosur parime të përbashkëta të kërkesave për kapital, të menaxhimit të riskut dhe transparences ndaj palëve të treta për të gjitha kompanitë e sigurimit në Bashkimin Evropian. Implementimi i kësaj direktive ishte edhe një nga ndryshimet më madhore dhe sfiduese në industrinë e sigurimeve në Evropë në vitin 2016, me efekte si për kompanitë e sigurimeve ashtu edhe për rregullatorët e këtij tregu (OECD 2018). Një industri e shëndetshme sigurimesh kërkon edhe një rregullim efektiv dhe të përshtatshëm. Në funksion të rritjes ekonomike rregullimi i tregut të sigurimeve duhet të jetë i fortë për të mbrojtur konsumatorin, por në të njëjtën kohë pa penguar aktivitetin ekonomik të sigurveve dhe investimet që ata ndërmarrin (Insurance Europe: www.insuranceeurope.eu). Studimet empirike kanë treguar që në vendet e zhvilluara sigurimi i jetës shfaq një korelacion pozitiv me rritjen ekonomike, ndërsa në vendet në zhvillim këto studime konfirmojnë që sigurimi i jo-jetës luan një rol më të rëndësishëm në promovimin e rritjes ekonomike. (Din/Bakar/Regupathi 2017). Një studim i ngjashëm u konfirmua edhe nga autorët Han/Li/Moshirian/Tian (2010). Një nga indikatorët që mat kontributin e sigurimeve në zhvillimin ekonomik është përqindja e pjesëmarrjes së primeve në sigurime ndaj Produktit të Brendshëm Bruto të vendit. Në Shqipëri për vitin 2017 raporti i Primeve të Shkruara Bruto ndaj PBB është 1.06% ndërsa raporti i aseteve ndaj PBB-së është 2%. Në tabelën e mëposhtme paraqiten këto raporte në 5 vitet e fundit.

Tabelë 1: Disa Karakteristika mbi Tregun e Sigurimeve (Të Dhëna)

Periodha Ushtrimore	2013	2014	2015	2016	2017
Raporti i primeve të shkruara ndaj PBB (në %)	0.63	0.84	0.98	1.04	1.06
Totali i aktiveve ndaj PPB (në %)	1.61	1.77	1.92	2.01	2.00

Raporti i Mbikëqyrjes së AMF (2017)

Me liberalizimin e ekonomisë në fillim të viteve 90-të edhe tregu i sigurimeve në Shqipëri filloi të përmirësohet në sajë të përmirësimeve në kuadrin ligjor dhe investimeve të kompanive të huaja në këtë treg. (Doing Business, 2014). Procesi i liberalizimit të tregut të sigurimeve nisi në vitin 1999, ku me miratimet e ndryshimeve dhe shtesave në ligjin 8081, datë 07.03.1996 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit, nëpërmjet ndryshimeve në ligjin nr.8458, datë 11.02.1999 u mundësua hapja e këtij tregu duke i dhënë hov futjes në treg të kompanive të para me kapital privat, vendas apo të huaj. Në vitin 2006 filloi të rritet edhe interesi i shoqërive të huaja për sektorin e sigurimeve. (AMF, Raporti Vjetor, 2006). Me zhvillimin e mëtejshëm të tregut të sigurimeve, ligjet për sigurimet kanë pësuar ndryshime të mëtejshme dhe aktualisht veprimtaria dhe mbikëqyrja e shoqërive të sigurimit rregullohet me ligjin nr. 52, datë 22.05.2014” Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”.

Aktualisht në tregun shqiptar të sigurimeve ushtrojnë aktivitetin e tyre 11 shoqëri sigurimi, nga të cilat 8 në sigurimin e Jo-Jetës dhe 3 në atë të Jetës. Primet e shkruara bruto për tregun e sigurimeve në vitin 2017 rezultuan në vlerën rreth 16,2 miliardë

lekë, me një rritje prej 0.8 miliard lekë ose 5.37% më shumë se një vit më parë. Peshën më të lartë në këtë treg e përbën sigurimi i Jo-jetës me 92.06% të totalit të primeve të tregut të sigurimeve, ndërsa volumi i primeve të sigurimit të Jetës zë vetëm 7.44% dhe 0.5% veprimtaria e risigurimit. Megjithatë zgjerimi i këtij tregu në përgjithësi ka ardhur si rrjedhojë e rritjes së volumit të primeve të shkruara bruto, kryesisht në produktet e sigurimit të detyrueshëm motorik. Kështu, sigurimi i detyrueshëm motorik gjatë vitit 2017, shënoi rritje të primeve të shkruara bruto me rreth 22.50% krahasuar me vitin 2016, duke vazhduar të zërë peshën kryesore në këtë treg. Sigurimi i Detyrueshëm motorik (MTPL) zë 67% të tregut të jo-jetës me një volum primesh 9,963 milion lekë dhe me një rritje prej 4.81% krahasuar me një vit më parë. (AMF 2017). Sigurimi motorik është linja kryesore e biznesit jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon dhe Europë. Tabela më poshtë paraqet peshën që zë klasa e sigurimit motorik në totalin e primeve të shkruara bruto në Shqipëri dhe disa vende të EQL.

Tabelë 1: Sigurimi MTPL në Evropën Qëndrore dhe Lindore

Shtetet	Primet e Shkruara Bruto		Ndryshimi	Pesha ndaj PSHB	
	2016	2015		2016	2015
	EURO (në milionë)	EURO (në milionë)	%	%	%
Shqipëria	70.32	61.74	13.89	61.56	60.17
B&H	163.18	148.61	9.81	50.34	48.78
Bullgaria	317.49	301.77	5.21	30.28	30.05
Kroacia	270.28	275.26	-1.81	23.32	24.09
Rep. Çeke	777.36	757.48	2.62	17.72	17.64
Estonia	79	71.02	11.24	20.36	19.66
Hungaria	422.75	307.62	37.42	14.84	11.53
Kosova	52.4	53.31	-1.7	62.5	65.43
Letonia	53.19	56.55	-5.93	9.99	10.65
Lituania	155.97	136.01	14.67	21.97	21.08
Maqedonia	62.73	59.94	4.67	44.22	44.59
Mali i zi	35.23	32.89	7.13	43.97	42.75
Polonia	2,634.41	1,966.60	33.96	20.8	15.29
Rumania	922.81	739.9	24.72	44.15	38.53
Serbia	245.14	238.5	2.79	33.96	35.84
Slllovakia	290	270.56	7.18	14.59	13.4
Sllovenia	225.63	220.51	2.32	11.1	11.01
Totali	6,777.90	5,698.26	18.95	21.64	18.49

Burimi: XPRIMM: www.xprimm.com

Megjithëse tregu i sigurimeve ka bërë progres, sërish indikatorët e zhvillimit të këtij tregu mbeten në një nivel ende të ulët krahasuar me vendet e rajonit. Disa nga treguesit

kryesorë që masin zhvillimin e tregut të sigurimeve janë: Primi/për Frymë, Shkalla e Penetrimit, Pesha e Sigurimit të Detyrueshëm Motorik ndaj totalit të Primeve të Shkruara Bruto si dhe pesha që zë sigurimi i jetës ndaj totalit të tregut. Disa nga këta tregues krahasuar me vendet e rajonit paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Tabelë 2: Disa tregues për vendet e rajonit

2017	SR	BiH	MK	AL	KS	ME
Shkalla e Penetrimit (totali)	2.12%	2.16%	1.44%	1.04%	1.34%	2.15%
Shkalla e Penetrimit(MTPL)	0.72%	1.09%	0.64%	0.80%	0.70%	0.83%
Densiteti i Sigurimeve (MTPL)	38.00 €	49.91 €	30.45 €	26.05 €	25.16 €	55.90 €
Nr. i kompanive të Sigurimit Jo-Jetë.	9	25	11	8	12	5
Popullsia (në milionë)	7.02	3,85	2.07	2.89	1.78	0.62
Automjete per 1000 qytetarë	320	246	219	194	178	333
Pjesa e produktit MTPL	34%	50%	44%	67%	51%	43%

Niveli ende i ulët i Raportit të Primeve të Shkruara Bruto ndaj PBB, në masën 1.06%, vazhdon të përforcojë pritshmërinë se tregu shqiptar i sigurimeve paraqet potencial të madh për zhvillim të mëtejshëm. *Edhe pse tregu i sigurimeve në raport me tregjet e tjera financiare gjatë viteve të fundit po paraqet një situatë të stabilizuar dhe me një rritje të qëndrueshme, ekziston nevoja për rritjen e shkallës së penetrimit, nëpërmjet zgjerimit të tregut të produkteve vullnetare.* Tregu i sigurimeve edhe gjatë vitit 2017 vazhdoi të jetë i orientuar drejt sigurimit të detyrueshëm, ku ndarja e tregut ndërmjet sigurimeve të detyrueshme dhe atyre vullnetare rezultoi përkatësisht 61.5% dhe 38.5%, raport ky pothuajse i njëjtë me vitin 2016. (AMF 2017) Pjesa më e madhe e sigurimeve vullnetare është e lidhur gjithashtu me kërkesat e bankave për mbulim të kredive bankare, por politika restriktive e bankave, e cila ka çuar në uljen e kredive, ka ndikuar gjithashtu në uljen e përdorimit të produkteve të sigurimit për kreditë.

Përveç nivelit të pamjaftueshëm të të ardhurave për tu siguruar, edhe përgjegjësia e ulët individuale e lidhur ngushtë me mungesën e kulturës në përdorimin e produkteve të sigurimit si dhe ndërjegjësimi i ulët i konsumatorit ndikojnë në shkallën e ulët të përdorimit të produkteve të sigurimit vullnetar. Për këtë arsye në zgjerimin e tregut të sigurimeve në përgjithësi mund të kontribuojë më shumë zgjerimi i gamës së produkteve të sigurimit të detyrueshëm. *Megjithatë, referuar standardeve evropiane dhe ndërkombëtare, tregu duhet të plotësojë një sërë parakushtesh me qëllim që iniciativa për bërjen e detyrueshme të disa lloj sigurimesh të ketë sukses. Përfshirja e produkteve të reja kërkon një studim të hollësishëm të tregut të sigurimeve nga ana e operatorëve të tij përta i përket parakushteve që duhet të plotësojë ky treg dhe një analizë të thelluar të ndikimit social dhe ekonomik që mund të kenë këto produkte.*

Raporti i ulët dëme/prime në tregun e sigurimeve është një faktor tjetër mjaft i rëndësishëm që ndikon në besueshmërinë e ulët të konsumatorit në industrinë e sigurimeve. Raporti dëme/prime (shpenzime neto për dëme të paguara/prime të fituara neto), në vitin 2017 për tregun e sigurimit të Jo-Jetës ishte 31.1%, duke pësuar një rritje të lehtë në krahasim me fundin e vitit 2016, ndërsa për tregun e Jetës ishte 13.8%. Një

faktor që mund të ketë ndikuar në raportin e ulët Dëme/Prime për produktin MTPL mund të jetë edhe procesi i liberalizimit të tarifave të sigurimit të detyrueshëm motorik (MTPL), që do të diskutohet në vijim. Ky proces liberalizimi u shoqërua me problematikat dhe sfidat e veta.

Me gjithë tendencën në rritje, përmirësimi i treguesit dëme/prime përbën domosdoshmëri për tregun shqiptar të sigurimeve. Në funksion të rritjes së besueshmërisë dhe mbrojtjes së konsumatorit në tregun e sigurimeve, Vendimet e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare kanë pasur si objektiv sigurimin e respektimit të ligjit, përmes rritjes së transparencës dhe besueshmërisë, duke shërbyer si garanci për subjektet e mbikëqyrura.

Një faktor tjetër që ndikon në shkallën e ulët të penetrimit të sigurimeve vullnetare është edhe mungesa e informacionit dhe shkalla e ulët e njohjes së konsumatorit me këto produkte. Shitjet duhet të mbështeten në këshillime dhe strategji marketingu. Në këtë drejtim vlen të përmenden shitjet online të produktit Sëiss Visual Pro, lancuar nga Europa Re, si një mënyrë shumë novative dhe në mbështetje të produkteve të sigurimit ndaj katastrofave. Gjithashtu Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare filloi përgjatë vitit 2017 projektin e mikrosigurimeve me kohëzgjatje prej 1 viti, i cili mbështetet dhe financohet nga Iniciativa për Akses në bashkëpunim me GIZ. Projekti synon të promovojë bashkëpunimin shumë palësh, të mësuarit nga kolegët ndërkombëtarë dhe zhvillimin e zgjidhjeve inovative që do të rrisin pranimin e sigurimeve në popullatën me të ardhura të ulëta si dhe nga bizneset e vogla. Projekti nisi konkretisht në muajin nëntor 2017 dhe do të ketë një kohëzgjatje prej 12 muaj, deri në muajin nëntor 2018. (AMF 2017).

Implementimi i bazës ligjore mbi forcimin dhe mbikëqyrjen e tregut të sigurimeve dhe rregullative në përafrim me standartet ndërkombëtare përbën oportunitet për zhvillimin e tregut të sigurimeve, duke çuar në ofrimin e një game të gjerë të produkteve të sigurimit, të cilat synojnë mbrojtjen nga risqet. Edhe projekti mbi Reformimin e Tregut të Sigurimeve, i cili filloi në vitin 2014 dhe përfshiu një fazë implementimi rreth 2 vjet, synon të nxisë zhvillimin e tregut shqiptar të sigurimeve. Një nga komponentët e këtij projekti u fokusua në veprimtarinë e sigurimit të jetës dhe në këtë aspekt u punua me parimet aktuariale dhe rregullat për përcaktimin e provigjoneve matematike; aktivet në mbulim të provigjoneve matematike; mbrojtjen e konsumatorit në kontratat e sigurimit të jetës. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ngriti Komitetin Këshillimor për hartimin e strategjisë 5-vjeçare të zhvillimit të tregjeve financiare nën mbikëqyrje dhe më pas Bordi i Autoritetit miratoi “Strategjinë 5-vjeçare për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje”, e cila u hartua nëpërmjet një procesi të gjerë konsultimesh me aktorët e tregjeve dhe institucionet financiare ndërkombëtare.

2. Liberalizimi dhe efektet e tij në tregun shqiptar të sigurimeve

Evidenca empirike konstaton një lidhje pozitive midis hapjes së tregut të sigurimeve, liberalizimit të tij, dhe konkurrueshmërisë së tregjeve. (OECD, 2000) Liberalizimi në tregun e sigurimeve duhet të shoqërohet edhe me rritjen e veprimtarisë rregulluese.

Parimi i Bashkimit Evropian mbështetet në konkurrencën në tregun MTPL dhe për liberalizimin e këtij tregu.

Deri në vitin 2011 tarifave të primeve për produktet e sigurimit të detyrueshëm motorik në Shqipëri ishin të paliberalizuara dhe rregulloheshin me anë të ligjit të vitit 1992 dhe me aktet nënligjore të Ministrisë të Financave, ku për TPL-në e brendshme dhe policat kufitare tarifave minimale dhe maksimale përcaktoheshin një herë në vit me udhëzim të Ministrisë të Financave. (Raporti Vjetor, 2006). Më pas përlllogaritja e tarifave për këtë produkt u përcaktua në nenin 10 të Ligjit 10076, datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”. Megjithatë tregu i sigurimeve ishte i rregulluar, ai shfaqte sërisht problematika pasi nga ana e shoqërive të sigurimit kishte përpjekje të shitjeve të policave TPL poshtë tarifave të lejuara. Megjithatë derregullimi i tregut funksionon nëse ai zëvendësohet nga një konkurrencë e plotë dhe tregu nuk duhet të liberalizohet nëse kompanitë nuk janë të qëndrueshme nga ana financiare. Liberalizimi i tarifave të primit të sigurimit të detyrueshëm motorik në Shqipëri u ndërmor në gusht të vitit 2011 me hyrjen në fuqi të Ligjit nr.10455, datë 21.7.2011 “Për disa ndryshime në ligjin nr.10 076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”. Në nenin 10, pika 2 e këtij ligji përcaktohet që “shoqëria e sigurimit përcakton vetë tarifave të primit të sigurimit, sipas kushteve të tregut, dhe fillon t’i zbatojë ato, pasi njofton zyrtarisht Autoritetin”. Pavarësisht tarifave të liberalizuara të primit të sigurimit të detyrueshëm, shoqëritë e sigurimit krijojnë rezervat teknike dhe provigjonet, jo më pak se niveli i rezervave teknike dhe provigjoneve, të përcaktuara nga Autoriteti. Kështu, në kushtet e një tregu të lirë, AMF ndërhy vetëm nëse tarifave të aplikuar janë nën primin e rrezikut, që do të thotë shitje e produktit nën kosto. Me liberalizimin shfaqen edhe një sërë problemesh si ulja e tepërt e primeve që mund të çojë në uljen e standarteve për pagesat e dëmeve, probleme në shëndetin financiar të kompanive, rënie e reputacionit etj.

Megjithatë problematikat që ka rregullimi i tarifave, edhe liberalizimi i tyre sjell problem dhe mund të çojë në dështime dhe shtrembërime të tregut në rast se ky liberalizim është i parakohshëm. Sfidat kryesore të kalimit nga një sistem i rregulluar tarifash në një sistem të liberalizuar të tyre është përcaktimi i primeve të drejta, pra një tarifim i drejtë dhe i kujdesshëm i produktit të sigurimeve. Parimi bazë në sigurim është *primi i paguar duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar dëmet e pritshme, kostot e tjera administrative si dhe të sigurojë një marzh fitimi*, kështu që një sigurues mbijeton vetëm nëse ai vendos tarifa të përshtatshme për riskun që ka marrë në sigurim.

Në shtator 2011 misioni i Bankës Botërore synoi të bënte një vlerësim të praktikave të tregut për sigurimin MTPL lidhur me provigjionimin dhe vendosjen e çmimeve, pagesën e dëmeve, risigurimet etj, të vlerësonte e analizonte databazën e të dhënave për dëmet, të përdorur nga tregu për caktimin e primeve të produkteve MTPL, përafrimi i kuadrit aktual ligjor që rregullon sigurimin e detyrueshëm motorik me direktivat e BE-së si dhe të propozonte politikat dhe proceset drejt tarifimit me bazë riskun të produkteve të sigurimit të detyrueshëm motorik. Raporti i këtij misioni me titullin: “The Road Ahead for Albanian Motor”, e vlerësoi liberalizimin e tarifave MTPL si të parakohshëm. Që të ndodhë liberalizimi duhet të plotësohen disa kushte

dhe tregu duhet të jetë i maturuar mjaftueshëm për të përballuar këtë liberalizim. Kështu nevojitet ekspertizë e mjaftueshme aktuale, një mbikëqyrës i fuqishëm, ndërgjegjës i mjaftueshëm i konsumatorit, të ketë sjellje konkurruese të drejtë, stabilitet financiar të siguruesve, kapacitete teknike dhe disiplinë në marrjen në sigurim, të ketë databazë të sigurimit të detyrueshëm motorik (informacione mbi dëmet), një shoqatë të siguruesve me një gradë të lartë të vetëqeverisjes si dhe një strukturë ligjore të përshtatshme me një rol të gjykatave në zgjidhjen e ceshtjeve. Një treg i liberalizuar përpara kohe çon në situata jo të qëndrueshme, në uljen e kapaciteteve të pagesave të dëmve dhe përfitueshmërinë e kompanive të sigurimit. Në një treg të liberalizuar si ai shqiptar është jetike që dy proceset si përlllogaritja e rezervave teknike dhe vendosja e çmimeve, të mbikëqyren dhe të funksionojnë më së miri. Këto dy procese janë komplementare, pasi një nënvlerësim i rezervave do të çojë në një përlllogaritje të ulët të primit duke cuar në aftësinë e ulët për të paguar dëmet në të ardhmen.

Nga Vendet e Rajonit, Shqipëria, Kroacia dhe Sllovenia janë të vetmet vende, të cilat aplikuan liberalizimin e tarifave të produktit MTPL. Sllovenia implementoi me sukses në vitin 1997 liberalizimin e tregut të sigurimeve duke u kthyer në shembull për tregjet në zhvillim. Përsa i përket Kroacisë detyrimi për liberalizim rridhte nga anëtarësimi i saj në BE më 01.07.2013. Në 1.07.2017 Kroacia u bë anëtarja e 28-të e Bashkimit Europian, ndërsa në 13.09.2017 ajo ndërmorri liberalizimin e tarifave të sigurimit të detyrueshëm motorik, MTPL Vendet e tjera si Serbia, Maqedonia, Bosnja dhe Mali i Zi karakterizohen ende nga një rregullim i tarifave të klasës MTPL. Mali i zi së fundmi vendosi për një liberalizim gradual të tarifave MTPL. Gjatë periudhës prill 2018 Parlamenti i Bosnjës dhe Hercegovinës miratoi ligjin e ri për sigurimin e detyrueshëm motorik, I cili parashikon një liberalizim gradual të tregut MTPL, me një periudhë tranzitore prej 6 vitesh dhe me dy faza, ku në fazën e parë çmimet do vendosenë lirisht përkundjet një *Benchmark-u* zyrtar dhe më pas do kalohet në liberalizim total.

Liberalizimi i tarifave në vendet e rajonit ndodh për të qenë edhe në përputhje me Direktivat Europiane të Sigurimit të Detyrueshëm Motorik, sidomos direktivën e tretë e cila konfirmon lirinë e vendosjes së primeve nga kompanitë e sigurimit.

Pas heqjes së tarifave fikse në Shqipëri në vitin 2011 primet e sigurimit të detyrueshëm motorik kanë pësuar luhatje të vazhdueshme. Tendenca kryesore ka qenë ulja e këtyre tarifave, por në vitet 2012, 2014 dhe 2016 primet kanë përjetuar edhe rritje. Në Shqipëri pas rënies së ndjeshme të primeve pas vitit 2011 deri në vitin 2013 u konstatua në rritje më vonë në vitin 2014 dhe më pas në gusht të vitit 2016. Nga 55 Euro në vitin 2013 në 94 Euro në vitin 2014. Në vitin 2014 si rezultat i rritjes së primeve, primet e shkruara bruto në Shqipëri u rritën me rreth 36.9% , ndërsa në vitin 2016 primet e shkruara bruto u rritën me 9.64% krahasuar me një vit më parë. Primet e shkruara bruto arritën në 11,626,286 mijë lekë, një rritje kjo prej 3,088,810 mijë Lekë krahasuar me një vit më parë.

Tabelë 3: Luhatjet e primeve mesatare në sigurimin e Detyrueshëm motorik në Shqipëri (në Euro)

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
48	64	80	75	60	70	55	94	103	112

Maqedonia ka shfaqur një trend të qëndrueshëm me cmime 90 Euro, 88 Euro dhe 88 Euro respektivisht në vitet 2012, 2013, 2014.

Efektet e liberalizimit shoqërohen me rënie të çmimeve dhe rritje të raportit të kombinuar, i cili shprehet si raport i shpenzimeve dhe dëmeve ndaj totalit të primeve. Kështu konkretisht për t'i evidentuar këto efekte mund t'i referohemi edhe rastit të Kroacisë. Tendenca e rënies së primeve pas liberalizimit u konstatua edhe në Kroaci, ku primet e sigurimit të detyrueshëm motorik ranë me rreth 18.51% nga 392 milionë Euro në vitin 2013 në 320 milionë Euro në vitin 2014. Brenda një viti primi ra me rreth 26%. Përpara liberalizimit Kroacia kishte një nga tarifave mesatare MTPL nga më të larta në rajon. Si rezultat i anëtarësimit në BE dhe liberalizimit të tarifave në vitin 2013 primet mesatare ranë me 26% brenda në vit të vetëm nga 200 Euro në 150 Euro, reflektim ky i intensifikimit të konkurrencës. Si pasojë edhe raporti i kombinuar u rrit nga 83.8% në vitin 2012, në 81.8% në 90.3% në vitin 2014. Ruajtja e stabilitetit të biznesi të sigurimit motorik është një nga elementët kyç ku duhet theksuar rëndësia e çmimeve të përshtatshme, menaxhimit të riskut, si dhe ruajtje të cilësisë së shërbimeve të ofruara. Ndërsa eksperiencia në Slloveni tregoi një rritje të primit mesatar me 40% në fillim të fazës së liberalizimit.

Po kështu tregon eksperiencia e procesit të liberalizimit në vendet e industrializuara, ku tarifave u rritën direkt pas liberalizimit të tyre. i tillë është rasti i Italisë, ku pas liberalizimit të tarifave në vitin 1994, Italia përjetoi një rritje të primeve.

3. Sfidat e së ardhmes në tregun e Sigurimit të Detyrueshëm Motorik

Në funksion të mbrojtjes konsumatore në kuadrin e një tregu të liberalizuar, si dhe nisur edhe nga problematika e tregut të sigurimit të detyrueshëm motorik (MTPL) edhe në Shqipëri ka ardhur koha që primi i sigurimit të mos jetë i njëjtë për të gjithë të siguruarit, por i ndryshëm për secilin të siguar. Në këtë kuadër po konsiderohet implementimi i të ashtuquajturit sistemi Bonus-Malus. Sistemi *Bonus-Malus* përdoret për diferencimin e primit të sigurimit në bazë të eksperiencës së drejtimit të automjetit dhe historikut të aksidenteve të shkaktuara nga ana e të siguarit. Me fjalë të tjera, sistemi *Bonus-Malus* pasqyron profilin e riskut, duke individualizuar tarifave të primeve. Ky sistem penalizon ekonomikisht, duke rritur primin (Malus) e të siguarit përgjegjës për një ose më shumë aksidente të shkaktuara/raportuara gjatë periudhës së sigurimit dhe e favorizon të siguarin (Bonus), nëse gjatë periudhës së konsideruar ai nuk ka shkaktuar asnjë dëm. Primi individual, që i përket çdo të siguarit llogaritet duke marrë në konsideratë primin e riskut, i cili është i njëjtë për të gjithë të siguarit si dhe klasën, në të cilën është përfshirë personi i siguar.

AMF, si Autoritet mbikëqyrës e rregullator për tregun financiar të sigurimeve ka vijuar në zbatimin e masave stabilizuese në tregun e sigurimeve dhe vendosjes së standardeve të mirëpërcaktuara në lidhje me rezervat minimale, si dhe zbatimin e mbikëqyrjes me Fokus Rrezikun; Forcimin e rregullave të administrimit të rrezikut në harmoni me

evoluimin e rregullave të përshkruara në Direktivat përkatëse të BE-së, duke mbikëqyrur respektimin e regjimit të informimit, mjaftueshmërisë së kapitalit, niveleve të likuiditetit, si dhe vlerësimin real të aktiveve. (AMF 2017). Metodologjia e Mbikëqyrjes me bazë rreziku është një sfidë por njëkohësisht një instrument i rëndësishëm më ndikim afatmesëm në stabilizimin e tregut, pasi ajo synon hartimin e një profili rreziku për shoqërinë e sigurimit.

Edhe implementimi i direktivës Solvency II në kuadër të procesit të integritetit të vendit në Bashkimin Evropian, e cila synon përmirësimin e mbrojtjes konsumatore, modernizimin e mbikëqyrjes nëpërmjet një sistemi efektiv të menaxhimit të riskut si dhe rritjen e transparencës së publikut, mbetet një ndër objektivat kryesore të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe njëkohësisht një sfidë e së ardhmes, por me efekte pozitive në përmirësimin e situatës në tregun shqiptar të sigurimeve.

4. Konkluzione

Procesi i liberalizimit të Ekonomisë shqiptare përgjatë viteve 90' u shoqërua edhe me liberalizimin në tregun e sigurimeve, duke rritur në këtë treg edhe numrin e kompanive të sigurimit me kapital vendas e të huaj. Më pas në vitin 2011 procesi i liberalizimit të tregut të sigurimeve u intensifikua më tej në sajë të liberalizimit të tarifave të sigurimit të detyrueshëm motorik (MTPL), proces ky që u shoqërua me një luhatshëmri në primet e kësaj klase sigurimi, duke sjellë herë pas here edhe jo stabilitet në tregun e sigurimeve. Megjithë problematikat që ka rregullimi i tarifave, edhe liberalizimi i tyre sjell problem dhe mund të çojë në dështime dhe shtrembërime të tregut në rast se ky liberalizim është i parakohshëm.

Sfida kryesore e kalimit nga një sistem i rregulluar tarifash në një sistem të liberalizuar të tyre është përcaktimi i primeve të drejta, pra një tarifim i drejtë dhe i kujdesshëm i produktit të sigurimeve. Një sigures mbijeton vetëm nëse ai vendos tarifa të përshtatshme për riskun që ka marrë në sigurim. Do të kishtë qenë e rekomandueshme që Shqipëria të ndërmerre një liberalizim gradual të tarifave të sigurimit të detyrueshëm motorik, sikurse tregon edhe eksperiencia në disa vende të rajonit si Mal i Zi, apo Bosnje Hercegovinë. Mbikëqyrja me bazë rreziku, implementimi i sistemit Bonus-Malus apo edhe implementimi i direktivës evropiane *Solvency II* mbeten sfidat e së ardhmes por njëkohësisht janë edhe faktorë të rëndësishëm që mund të përmirësojnë situatën në tregun e sigurimeve në Shqipëri.

Literatura

- Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Raporti i Mbikëqyrjes 2017.
- Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Raporti Vjetor 2006-2017.
- Insurance Europe: How Insurance promotes economic growth. <https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/How%20insurance%20stimulates%20growth.pdf>
- Kozarevic S.; Peressin L.; Valentinuz G. (2013) "Efficiency of the transition of insurance market in south eastern european post-communist countries" South-Eastern Europe Journal of Economics pp. 193-164.

- Liyan Han; Doghui Li, Fariborz Moshirian, Yanhui Tian, 2010: Insurance Development and Economic Growth. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, vol. 35, no. 2, pp. 183-199.
- OECD (2018). Global Insurance Market Trends.Paris.
- Sajid Mohy ul din;Angappan Regupathi;Arpah Abu-Bakar (2017) "Insurance effect on economic growth – among economies in various phases of development", Review of International Business and Strategy, Vol. 27 Issue: 4, pp.501-519.
- XPRIMM: www.xprimm.com

Cite this article as: Koci, E & Haderi, S. LIBERALIZIMI I TARIFAVE TË SIGURIMIT TË DETYRUESHËM MOTORIK NË SHQIPËRI. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 3, pp. 37-46.